

ПРОГРАММА НЕПРЕРЫВНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Садуллоева Махфуза Гайбуллоевна

преподаватель кафедры

начального образования Бухарского ГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8313934>

Аннотация: В данной статье описаны этапы ознакомительного периода. данный период является представлением студентов-практикантов с особенностями работы в общеобразовательном учреждении.

Ключевые слова: ознакомительный период, студент-практикант, учреждение, особенности, совещание.

Время прохождения непрерывной практики можно условно разделить на три основных периода: **ознакомительный период** (первая и вторая недели сентября), **основной период** (с середины сентября до конца января) и **итоговый период** (февраль первая неделя).

Перед распределением по образовательным учреждениям со студентами в университете проводится совещание по вопросам непрерывной педагогической практики и инструкция по охране труда с обязательной регистрацией в протоколе проверки знаний по мерам безопасности. Каждый студент в соответствии с приказом ректора университета закрепляется за руководителем. После совещания, как правило, в этот же день, методист сопровождает студентов, закрепленных за ним, на места, выбранные в качестве базы прохождения практики, в школах по месту их жительства (в городских школах) [3, стр.15].

Студент-практикант по прибытии на место непрерывной педагогической практики, студент-практикант представитель администрации проводит предварительную беседу со студентами и руководителем непрерывной педагогической практики от университета, инструктаж по охране труда, санитарно-гигиенические указания, непосредственно на рабочем месте, официальное закрепление за опытным классным руководителем и учителем-предметником, знакомство с ним, распорядком его рабочего дня, расписанием уроков производственного обучения и др.[3, стр.16].

Целью **ознакомительного периода** является представление студентов-практикантов с особенностями работы в общеобразовательном учреждении.

В течение *первой-второй недели сентября* студенты-практиканты должны:

- ознакомиться с непрерывной педагогической практики педагогическим коллективом школы, с руководителями школы, со структурой управления и состоянием учебного процесса в целом, ее подготовленностью к организации практике (наличие учебных кабинетов, спортивного зала, актового зала, столовой; состояние учебного процесса, оснащенность техническими средствами и т. д.);

- ознакомиться с контингентом учащихся класса, в котором будут проводиться уроки;

- ознакомиться с должностными обязанностями студента-практиканта;

- ознакомить с укомплектованностью библиотеки учебниками, учебно-методическими пособиями, методическими рекомендациями, другими информационными материалами (по наличию учебников внеклассного чтения и дополнительной литературы для учащихся начальных классов, в которой предстоит практика);

- ознакомиться с видами работ (проведение уроков, проверка тетрадей, обеденный перерыв);

- изучить документы, материалы и методические рекомендации по основным вопросам практики;

- посетить и проанализировать уроки наиболее опытных учителей и классных руководителей в закрепленных классах;

- изучить систему воспитательной и методической работы, содержание планов воспитательной и методической работы;

- посетить все мероприятия учебно-воспитательной и методической направленности (заседания педагогических советов, методических комиссий, собраний и т. п.), непосредственно связанные с целями и задачами практики[3, стр.17].

Формы работы:

- наблюдение за работой классного руководителя и учителя-предметника в урочное и во внеурочное время;

- консультации по возникающим вопросам у заместителя директора по учебной и воспитательной работе, методиста, руководителя от университета и др.;

- наблюдение за активностью учащихся на различных уроках;

ITALY

ITALY

–оказание посильной помощи классному руководителю и учителю-предметнику при подготовке и проведении уроков и воспитательных мероприятий;

–изучение необходимых информационных материалов, имеющих в библиотеке, при подготовке к проведению уроков и воспитательных мероприятий[5, стр.18].

На *второй–пятой недели (основной период) непрерывной педагогической практики* студенты-практиканты должны приступить к подготовке и самостоятельному проведению не менее 30 уроков (пять из которых открытые занятия). Каждый проведенный урок студента-практиканта оценивается руководителем практики в виде отметки по пятибалльной шкале и выставляется в дневник по непрерывной педагогической практике. Прежде чем проводить уроки, студенту-практиканту необходимо:

- уточнить наименования тем уроков, выявить их роль и место в системе формирования профессиональных знаний, умений и навыков, предусмотренных непрерывной педагогической практикой;

- самостоятельно сам студент-практикант или с помощью методиста, классного руководителя, учителя-предметника умения правильного выбора дидактической, воспитательной и развивающей целей каждого из проводимых уроков;

- самостоятельно сам студент-практикант или с помощью методиста подбирает, определяет необходимые структурные элементы каждого из проводимых календарно тематических или открытых уроков, определить подробное их содержание (для этого изучить или дополнительно уточнить необходимый теоретический материал), подготовить необходимые учебно-наглядные пособия, технические средства обучения;

- выбрать наиболее эффективные методы и методические приемы проведения уроков, исходя из содержания, уровня подготовленности учащихся;

- предварительно осмыслить и осознать, запланировать ход урока и ответные учебные действия учащихся на уроке, применяемые методы, средства и организационные формы обучения (рассматриваются дополнительные вопросы, примерные задания (если останется еще время));

- выявление основных аспектов (то есть примерный план) проводимых уроков, согласование их с методистом и утверждение заместителем директора по учебной работе;
- навыки и умение правильного анализа уроков и самоанализу уроков;
- выражение и осмысление организационных, методических и других вопросов подготовки к урокам;
- умение правильной организации класса в соответствии с требованиями к гигиене учебного процесса. Студент-практикант должен самостоятельно организовывать и проводить уроки в соответствии с расписанием занятий и воспитательные мероприятия (классные, внеклассные, школьные и внешкольные), включая психолого-педагогическое исследование личности учащегося в закрепленном классе.

Основная литература:

1. Методические рекомендации и программа первой педагогической практики Минск БНТУ 2012. -56с. Елисеев С.Л. Педагогическая практика: Методическое пособие / С.Л. Елисеев, Ю.Н. Зубарев; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов. учреждение высшего проф. образов. «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. Прянишникова». –Пермь: ИПЦ «Прокрость», 2015. – 28.
2. Садуллоева М. Г., Ражабова С., Холова Г. Т. Язык и речь в преподавании русского языка в школе //современные научные исследования: Актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2021. – с. 218-220.
3. Gaybulloevna S. M. Urgent Problems of the Quality of the Educational Environment //Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 152-154
4. Садуллоева М. Г. Гуманизация отношений в системе «Учитель-учащийся»-установление связей сотрудничества //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 8-3 (49). – С. 103-104.
5. Садуллоева М. Г. ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМА КАК ТЕСНАЯ СВЯЗЬ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ, НА ПРИМЕРЕ БАСНИ ГУЛХАНИ «РАССКАЗЫ О СОВЕ» //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. – 2021. – С. 218-220.
6. Gaybulloevna S. M. THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE IN THE CONTEXT OF STUDENT-CENTERED EDUCATION //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 102-106.

7. Sadulloeva M. "NATIONAL CULTURE IN THE FABLES OF GULHANIY //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 10. – №. 9.
8. Ярашов М. THE IMPORTANCE OF USING DIGITAL TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 10. – №. 9.
9. Ярашов М. ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
10. Ярашов М. BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA TA'LIMNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI IJODIY TASHKIL ETISH JARAYONI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
11. YARASHOV M. BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TADBIQ ETISH METODIKASI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
12. YARASHOV M. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO BAHOLASH TIZIMI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.
13. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH SINFLARDA FANLARNI O 'ZARO INTEGRATSIYALASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.
14. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH TA'LIMNING DARS JARAYONLARIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISH VOSITALARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 15. – №. 15.
15. Jobirovich, Yarashov Mardon. "TOOLS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATIONAL COURSES." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 119-123.
16. Jobirovich, Yarashov Mardon. "EFFECTIVENESS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL SYSTEM." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 124-128.

